

EVALUASI PENILAIAN PORTOFOLIO DAN PENILAIAN BERBASIS KELAS SDN PERIUK 5 KOTA TANGERANG

Ina Magdalena¹, Liana Irma Susanti^{1,*}, Siti Rahmawati¹

¹Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang

*lianairmas@gmail.com

ABSTRAK

The purpose of this paper is to describe the effect of portfolio assessment evaluation and grade-based assessment of SDN Periuk 5 Kota Tangerang. This writing is a descriptive qualitative research in the form of observation sheet through the teacher's fifth-grade interview SDN Periuk 5 Kota Tangerang. The results of this study indicate that the teacher SDN Periuk 5 Kota Tangerang has been using portfolio assessment and class-based assessment for a long time in accordance with established procedures. As well as in conducting these assessments the teacher is very more objective in assessing students.

Keywords: *Portfolio Assessment, Class Based Assessment, Primary School*

PENDAHULUAN

Menurut Tyler dalam Marzuki & Hakim (2019) penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh dua orang ahli, yakni Cronbach & Stufflebeam dalam Arikunto (2015), yang menambahkan bahwa proses penilaian bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan.

Penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah (Magdalena, Agustin, Dilla, & Khairunnisa, 2020; Magdalena, Nurhidayati, Astuti, & Rabani, 2020).

Penelitian Berbasis Kelas merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran. PBK merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik teradap tujuan pendidikan (standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar). Penilaian berbasis kelas dilakukan baik dalam bentuk test tertulis, kinerja atau penampilan, penugasan (*project*), hasil karya (*product*), maupun pengumpulan kerja siswa (portofolio) (Baharun, 2016; Supriyono, 2019). Dalam praktiknya penilaian PBK harus memperhatikan tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik.

Penilaian portofolio berasal dari bahasa Inggris. "Portofolio" yang artinya dokumen atau surat-surat. Penilaian portofolio merupakan penilaian model baru yang diterapkan di Indonesia sejak Kurikulum 2004. Dapat juga diartikan sebagai kumpulan kertas-kertas berharga dari suatu pekerjaan tertentu. Pengertian portofolio merupakan hasil kerja akhir siswa atau deskripsi peta perkembangan kemampuan individu siswa yang telah didokumentasikan, seperti bundelan hasil kerja peserta didik yang disimpan dari test awal, tugas-tugas, catatan anekdot, piagam penghargaan, keterangan melaksanakan tugas terstruktur, sampai test akhir.

Pada dasarnya, penilaian portofolio adalah bentuk penilaian yang berorientasi pada hasil (lebih menekankan aspek kognitif), ke arah suatu penilaian yang bersifat menyeluruh (holistik), yaitu suatu penilaian yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, tetapi juga nilai, sikap, serta keterampilan (psikomotik) (Mahardika, 2018; Wahyudi, 2013). Penilaian portofolio adalah suatu penilaian kinerja peserta didik. penilaian ini ingin mengukur sejauh mana pengetahuan peserta didik diinternalisasikan menjadi sebuah karya yang bisa didokumentasikan. Peserta didik melakukan proses dokumentasi itu sesuai dengan minat dan kreativitas mereka, sehingga guru mampu mengidentifikasi potensi yang ada pada setiap peserta didik (Chairunisa, 2005; Sukanti, 2010).

Karena sekarang ini banyak guru yang melakukan kegiatan evaluasi penilaian portofolio dan penilaian berbasis kelas, tetapi tidak mempunyai pemahaman istilah evaluasi tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan

masalah dalam proses pendidikan pada umumnya, dan proses pembelajaran pada khususnya. Akibatnya guru akan terbatas dalam memilih alat ukur yang tepat sesuai dengan karakter mata pelajaran dan karakter mengukur kompetensi yang ingin diukur dari peserta didik.

Oleh karena itu melihat dari kenyataannya sebagai guru harus dibekali bagaimana cara mengevaluasi pembelajaran yang baik dan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Karena evaluasi bukan hanya suatu proses untuk mengklasifikasikan keberhasilan atau kegagalan dalam belajar, tetapi juga sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengajaran. Dengan guru mengetahui evaluasi penilaian portofolio dan penilaian berbasis kelas guru dapat melakukan penilaian dengan lebih objektif dan juga akan lebih dapat menguasai kelas dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sifatnya deskriptif analisis di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara, analisis dokumen yang ada di SDN Periuk 5 Kota Tangerang. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui metode wawancara yang digunakan untuk mendapatkan data tentang evaluasi penilaian berbasis kelas di SDN Periuk 5 Kota Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah guru yang dilakukan dalam melakukan penilaian portofolio dan penilaian berbasis kelas di SDN Periuk 5 Kota Tangerang, yaitu dengan memenuhi keperluan penilaiannya guru mengumpulkan informasi kemajuan belajar siswa baik yang berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar. Guru juga biasanya melakukan penilaian dengan memberi tugas kepada siswa baik hasil tugas pekerjaan rumah, hasil praktik siswa yang dilakukan disekolah dan hasil kerja kelompok antar siswa.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dalam penelitian mengenai evaluasi penilaian portofolio dan penilaian berbasis kelas di SDN Periuk 5 Tangerang, yaitu hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber. Menurut informasi yang kami dapatkan dari guru SDN Periuk 5 ini sering menggunakan penilaian portofolio dan penilaian berbasis kelas, karena dalam penilaian portofolio itu belajar dapat mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum sedangkan penilaian berbasis kelas dapat menetapkan tingkat ketercapaian dan penguasaan peserta didik dalam

tujuan yang ditentukan karena dengan menggunakan penilaian tersebut dapat membuat guru mampu mengelola kelas dengan baik.

Selanjutnya, menurut guru SDN Periuk 5 ketika melakukan penilaian harus menggunakan penilaian portofolio dan penilaian berbasis kelas agar penilaian menjadi lebih objektif. Adapun kendala yang dialami dalam menggunakan penilaian portofolio dan berbasis kelas ialah kendala waktu, karena memerlukan waktu yang cukup panjang. Dalam melakukan penilaian portofolio dan berbasis kelas harus memperhatikan keaslian hasil belajar yang diraih oleh siswa, harus adanya kepercayaan antara guru dan peserta didik dalam proses penilaian.

KESIMPULAN

Penilaian portofolio dan berbasis kelas di SDN Periuk 5 Kota Tangerang telah mencakup sebagian besar standar pelaksanaan yang ada dan memenuhi kriteria pelaksanaan yang baik hal ini tercermin dari proses penilaian yang dilakukan oleh guru SDN Periuk 5 yaitu melakukan penilaian dengan adanya kepercayaan antara guru dan peserta didik. dalam penilaian guru juga sangat objektif melakukannya walaupun sangat terkendala dengan masalah waktu.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2015). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Baharun, H. (2016). Penilaian Berbasis Kelas pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 3(2), 205–216. Retrieved from <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/download/82/82/>
- Chairunisa, E. D. (2005). Pemanfaatan Penilaian Portofolio pada Mata Kuliah Evaluasi Pembelajaran Sejarah dalam Upaya Membangun Karakter Belajar Mandiri dan Berkelanjutan. *Prosiding Dosen Universitas PGRI Palembang*, 15, 1061–1070. Retrieved from <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/prosiding/article/view/1270>
- Magdalena, I., Agustin, D. J., Dilla, G. C., & Khairunnisa, K. (2020). Implementasi Penilaian Kurikulum 2013 SDN Sukasari Kota Tangerang. *Jurnal Halaqah*, 2(1), 25–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3634485>
- Magdalena, I., Nurhidayati, I., Astuti, A. W., & Rabani, S. N. (2020).

- Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di SDSI Harapan Ibu School. *Jurnal Halaqah*, 2(1), 18–24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3634475>
- Mahardika, B. (2018). Penerapan Metode Penilaian Berbasis Portofolio dalam Meningkatkan Pembelajaran Bahasa Indonesia. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 4(1), 33–46. <https://doi.org/10.32332/elementary.v4i1.1030>
- Marzuki, I., & Hakim, L. (2019). Evaluasi Pendidikan Islam. *Tadarus Tarbany*, 1(1), 77–84. Retrieved from <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/JKIP/article/download/1498/950>
- Sukanti, S. (2010). Pemanfaatan Penilaian Portofolio dalam Meningkatkan Hasil Belajar Akuntansi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 8(2), 33–40. <https://doi.org/10.21831/jpai.v8i2.952>
- Supriyono, S. (2019). Aplikasi Penilaian Berbasis Kelas Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 24(2), 278–292. <https://doi.org/10.24090/insania.v24i2.2832>
- Wahyudi. (2013). *Penilaian Portofolio sebagai Bentuk Penghargaan Guru terhadap Hasil Belajar*. Salatiga. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/326647826_Penilaian_Portofolio_Sebagai_Bentuk_Penghargaan_Guru_Terhadap_Hasil_Belajar_Dan_Karya_Siswa